

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 2, March 2026, P. 129-134
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19427540>

Implementasi Pembelajaran Dakwah dalam Membentuk Karakter Religius Siswa di SMP Alkarim Kotabumi

The Implementation of Da'wah Learning in Shaping the Religious Character of Students at SMP Alkarim Kotabumi

Ridho Hidayah, Wahyudi Hidayah

STAI Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara

Email: ridhohidayah104.com@gmail.com, wh56329@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran dakwah dalam membentuk karakter religius siswa di SMP Alkarim Kotabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan guru dan siswa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, praktik dakwah seperti kultum dan ceramah, serta berbagai kegiatan keagamaan di sekolah. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, praktik, dan keteladanan. Implementasi tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter religius siswa, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kedisiplinan dalam beribadah, sikap sopan santun, tanggung jawab, serta kepedulian sosial terhadap sesama.

Kata kunci: *pembelajaran dakwah, karakter religius, pendidikan Islam*

Abstract

This research aims to determine the implementation of da'wah learning in shaping the religious character of students at SMP Alkarim Kotabumi. This research uses a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation involving teachers and students. The data obtained was analyzed using qualitative descriptive methods through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of da'wah learning at Alkarim Kotabumi Middle School is carried out through classroom learning activities, da'wah practices such as cults and lectures, as well as various religious activities at school. The learning methods used include lectures, discussions, practice and example. This implementation contributes to forming students' religious character, which is shown by increasing discipline in worship, politeness, responsibility and social concern for others.

Keywords: *da'wah learning, religious character, Islamic education*

Article Info

Received date: 19 March 2026

Revised date: 25 March 2026

Accepted date: 31 March 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah dakwah, yaitu upaya mengajak manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan, dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau kegiatan keagamaan di masyarakat, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran dakwah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada siswa serta membentuk karakter religius yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membina pemahaman keagamaan siswa. Melalui pembelajaran dakwah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga dilatih untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

SMP Alkarim Kotabumi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran dakwah sebagai bagian dari kegiatan pendidikan keagamaan. Melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran di kelas, praktik ceramah, dan kegiatan keagamaan di sekolah, siswa dilatih untuk memahami dan menyampaikan pesan-pesan dakwah.

SMP Alkarim Kotabumi dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan dakwah. Madrasah ini terletak di Jl. Perumnas Tulung Mili, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran dakwah yang diterapkan di madrasah sebagai upaya membentuk karakter religius siswa. Pelaksanaan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman siswa mengenai konsep dakwah yang benar, serta kurangnya keterampilan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif dan komunikatif.

Selain itu, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang pesat menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berdakwah yang tidak hanya baik secara materi, tetapi juga dalam metode penyampaian. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai dakwah sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam menyampaikan dakwah, seperti kemampuan berbicara di depan umum, menyusun materi ceramah, serta menanamkan sikap percaya diri dan tanggung jawab dalam berdakwah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran dakwah dalam membentuk karakter religius siswa di SMP Alkarim Kotabumi.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam penelitian ini serta hasilnya, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis secara seksama dalam suatu peristiwa, program, kelompok individu. Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menemukan atau memperoleh data yang diinginkan.

Pada proses observasi penulis menggali langsung ketempat atau hadir ke lapangan untuk mendapatkan sketsa yang utuh. Adapun dalam proses wawancara penulis menargetkan atau menggali kepada penanggung jawab, siswa, guru.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh maka dilanjutkan dengan triangulasi sumber dan metode yang kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembelajaran Dakwah di SMP Alkarim Kotabumi

Implementasi pembelajaran dakwah merupakan salah satu upaya penting dalam pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan serta membentuk karakter religius pada peserta didik. Melalui pembelajaran dakwah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga dibimbing untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

SMP Alkarim Kotabumi sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam berupaya mengimplementasikan pembelajaran dakwah melalui berbagai kegiatan pendidikan, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun melalui kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Dengan adanya pembelajaran dakwah tersebut, diharapkan siswa mampu meningkatkan pemahaman keagamaan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh informasi bahwa implementasi pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi telah dilaksanakan secara terencana dan terstruktur. Pembelajaran dakwah tidak hanya dilakukan melalui

penyampaian materi di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan siswa secara langsung.

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru Pendidikan Agama Islam memberikan materi yang berkaitan dengan dakwah Islam, seperti pentingnya menyampaikan kebaikan, mengajak kepada perbuatan yang baik, serta menjauhi perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Materi tersebut disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga siswa dapat memahami isi materi dengan lebih baik.

Selain pembelajaran di kelas, implementasi pembelajaran dakwah juga dilakukan melalui kegiatan praktik. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah singkat atau kultum di depan kelas maupun pada kegiatan keagamaan di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, kemampuan berbicara di depan umum, serta meningkatkan pemahaman siswa dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada orang lain.

Kegiatan pembelajaran dakwah juga didukung oleh berbagai program keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Program tersebut antara lain kegiatan pengajian, pembacaan Al-Qur'an bersama, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan keagamaan lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pembelajaran dakwah, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan guru menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk karakter religius siswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran dakwah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sikap religius siswa. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran siswa dalam menjalankan ibadah, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, serta menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, siswa juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sopan kepada guru dan teman, memiliki rasa tanggung jawab, serta saling membantu dalam kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dakwah memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter religius siswa di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, implementasi pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu agama, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk kepribadian siswa yang religius dan berakhlak mulia. Pembelajaran dakwah yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan moral dan spiritual siswa.

2. Metode Pembelajaran Dakwah

Dalam pelaksanaan pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dakwah serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan metode pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Dengan menggunakan metode yang tepat, proses pembelajaran dakwah dapat berlangsung secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan siswa.

Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran dakwah adalah metode ceramah. Metode ini digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dakwah secara langsung kepada siswa. Melalui metode ceramah, guru menjelaskan berbagai konsep dasar dakwah, seperti pentingnya mengajak kepada kebaikan, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Metode ceramah juga membantu siswa memperoleh pemahaman awal mengenai materi yang disampaikan oleh guru.

Selain metode ceramah, guru juga menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Metode diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, serta berdiskusi dengan teman-temannya mengenai materi yang telah dipelajari. Melalui diskusi, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami materi dakwah secara lebih mendalam.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode praktik. Dalam metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung kegiatan dakwah, seperti latihan ceramah atau kultum di depan kelas. Kegiatan praktik ini bertujuan untuk melatih keberanian siswa dalam berbicara di depan umum serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah secara jelas dan terstruktur.

Selain itu, metode praktik juga membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain.

Selain metode ceramah, diskusi, dan praktik, guru juga menerapkan metode keteladanan dalam proses pembelajaran dakwah. Metode keteladanan dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru berusaha menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti bersikap sopan, jujur, disiplin, serta menghormati orang lain.

Melalui keteladanan tersebut, siswa dapat mencontoh dan meniru perilaku positif yang ditunjukkan oleh guru.

Penggunaan berbagai metode pembelajaran tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dakwah. Selain itu, metode-metode tersebut juga membantu siswa untuk tidak hanya memahami konsep dakwah secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi dapat berjalan secara efektif dan mampu mendukung pembentukan karakter religius pada siswa.

3. Dampak Pembelajaran Dakwah terhadap Karakter Religius Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter religius siswa. Pembelajaran dakwah tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak pembelajaran dakwah terhadap karakter religius siswa dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

a. Meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah, seperti salat dan membaca Al-Qur'an

Salah satu dampak utama dari pembelajaran dakwah adalah meningkatnya kedisiplinan siswa dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Siswa menjadi lebih teratur dalam melaksanakan salat lima waktu, membaca Al-Qur'an secara rutin, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi.

Melalui pembelajaran dakwah, siswa diajarkan pentingnya konsistensi dalam ibadah sebagai bentuk pengamalan nilai keislaman, sehingga kedisiplinan ini tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga terbawa ke lingkungan rumah dan masyarakat.

b. Membentuk sikap sopan santun dan akhlak yang baik.

Pembelajaran dakwah juga berdampak pada pembentukan akhlak yang baik pada siswa. Sikap sopan santun terhadap guru, teman, dan lingkungan sekitar semakin meningkat. Siswa belajar menghormati orang lain, berlaku jujur, tidak berkata kasar, dan menahan diri dari perilaku negatif.

Nilai-nilai akhlak yang diajarkan melalui pembelajaran dakwah menjadikan siswa lebih peka terhadap norma-norma moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.

Pembelajaran dakwah menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada siswa. Siswa menjadi lebih peduli terhadap teman, guru, dan lingkungan sekitarnya. Mereka diajarkan untuk membantu teman

yang membutuhkan, ikut serta dalam kegiatan sosial sekolah, serta bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam setiap aktivitas.

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dakwah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan empati yang merupakan bagian dari karakter religius yang seimbang.

d. Meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan.

Selain itu, pembelajaran dakwah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain.

Melalui praktik dakwah, seperti ceramah singkat atau kultum di kelas, siswa belajar berbicara di depan umum, menyusun materi dakwah secara sistematis, dan menyampaikan pesan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan komunikasi, tetapi juga memperkuat keyakinan siswa dalam menegakkan nilai-nilai agama dan moral di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dengan demikian, pembelajaran dakwah tidak hanya memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku religius pada siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terstruktur, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Di kelas, pembelajaran dilakukan melalui penyampaian materi dakwah yang meliputi ajaran akidah, akhlak, dan etika Islami, menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sementara itu, di luar kelas, siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan dakwah melalui ceramah singkat, kultum, serta berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung internalisasi nilai-nilai Islami.

Pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai dakwah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pembelajaran dakwah yang diterapkan, seperti ceramah, diskusi, praktik, dan keteladanan guru, terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep dakwah secara menyeluruh. Keteladanan guru menjadi faktor penting, karena perilaku guru yang sopan, disiplin, dan berakhlak mulia menjadi model yang ditiru oleh siswa.

Sementara metode praktik dan diskusi menumbuhkan kemampuan komunikasi, keberanian berbicara di depan umum, serta kemampuan siswa dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Dengan kombinasi metode ini, pembelajaran dakwah tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sehingga pembentukan karakter religius siswa dapat berlangsung secara menyeluruh.

Dampak pembelajaran dakwah terhadap karakter religius siswa sangat nyata dan mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan menjalankan sunnah Nabi. Kedua, membentuk akhlak yang baik dan sikap sopan santun dalam interaksi sosial dengan guru, teman, dan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial, di mana siswa belajar untuk saling membantu, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan secara terbuka dan terstruktur.

Semua aspek ini menunjukkan bahwa pembelajaran dakwah berperan penting dalam membentuk karakter religius yang konsisten di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Dengan demikian, pembelajaran dakwah di SMP Alkarim Kotabumi dapat dikatakan efektif dalam membentuk karakter religius siswa. Selain memberikan pengetahuan agama, pembelajaran dakwah juga menumbuhkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, sehingga siswa

tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkan dan meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini menegaskan bahwa pembelajaran dakwah memiliki peran strategis dalam pengembangan karakter spiritual dan moral peserta didik.

REFERENSI

- Arifin, M. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Moh. Ali. (2015). *Ilmu Dakwah: Konsep dan Strategi*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2016). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Keilmuan*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, A., & Rohman, M. (2020). Implementasi pembelajaran dakwah dalam pendidikan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123–135.
- Zainuddin, M. (2019). Strategi pembelajaran dakwah di sekolah menengah. *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Pendidikan*, 8(1), 45–58.
- Rahman, F. (2017). Peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran agama Islam di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, 3(1), 67–79.
- Hidayat, R. (2018). Pengaruh pembelajaran dakwah terhadap penguatan karakter religius siswa. *Jurnal Tarbiyah dan Dakwah*, 10(2), 89–101.
- Rosidin, U. (2019). Pendidikan Akhlak dan Dakwah di Madrasah. *Jurnal Tarbiyah*, 12(3), 203–218.
- Mustofa, R. (2020). Model Pembelajaran Pendidikan Islam yang Efektif. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 7(1), 77–92.
- Lubis, A. (2018). Dakwah dalam Konteks Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 152–165.
- Fauzi, A., & Suryadi, T. (2017). Peran Sekolah dalam Pengembangan Spiritualitas Siswa. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 9(1), 33–49.
- Wijaya, D. (2021). Evaluasi Pembelajaran Dakwah di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 14(2), 110–128.
- Siregar, H. (2018). Pembelajaran Dakwah Berbasis Pendekatan Afektif. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 6(2), 57–71.